

PUNIÇÃO OU COMPLACÊNCIA?

dezembro 6, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 55/2020

Acaba de ser veiculada pelas redes sociais a notícia de que o Supremo Tribunal Federal formou maioria, ainda virtual, para impedir a aventura sobre a possibilidade de reeleição de presidentes das mesas da Câmara e do Senado Federais, para a mesma legislatura.

A decisão não poderia ser outra. A norma que se quiz interpretar, com achegas em achismos e “equilíbrio pendular” é originária e expressa, contendo imperativo que é inconciliável com qualquer sedução hermenêutica.

Fica claro. O Supremo Tribunal Federal pode muito, mas não pode tudo, inclusive não pode contra a força das redes sociais que foi via de incontáveis manifestações de repulsa. A razão é simples – e eu já afirmei há tempos. A Constituição não é regra de etiqueta, que se possa ler conforme a safra do vinho

ou a frescura do camarão permitam. Ela é coisa séria, escrita para todos, mas de obrigatoriedade com maior vigor aos que devem guarda-la com a mesma fidelidade que juraram ao se apresentarem como pretendentes ao cargo de ministro.

Reafirma-se em mim o convencimento que defende que o Supremo Tribunal Federal deva ser transformado em Corte Constitucional, sem poderes que não os de interpretar a Constituição, mas com mandatos de prazo certo para seus membros, sem direito a recondução.

Não se admite mais, em pleno século XXI, que “obtuários jurídicos” sejam elegias para condenar a Constituição à morte em cada episódio composto ao paladar político de servidores públicos (e outra coisa não pode ser considerado quem receba pagamento do Erário) que demonstram indiferença à própria fonte de poder legítimo: o povo. Basta!

Este capítulo da história do Brasil, contudo, não pode ser esquecido. É preciso que algo seja feito que sirva como exemplo para que as gerações futuras compreendam que uma pátria não se consolida como nação enquanto existirem pessoas que contra ela conspiram e a elas nada aconteça. A Constituição tem a resposta. Resta saber é se o Senado Federal é composto de homens que sejam complacentes com os atos contra o Estado Democrático de Direito, ou se preferem seguir a mesma direção.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

REGRAS DE ETIQUETA OU NORMAS DE VALER?

PRÓXIMO POST

DESCONHECER E IGNORAR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**